

Datos de la obra, autores/as y enlace a la misma

Título: Los Guardianes de Villamonstruos: Guía interactiva de seguridad en internet y videojuegos para Educación Primaria

La obra es un curso online abierto masivo (MOOC) interactivo creado en el marco de la asignatura Sociedad Escuela y Democracia impartida en primero de Educación primaria en la Universidad de Almería (curso académico 2025-2026). Diseñado a través de la plataforma Genially, dirigido al alumnado de Educación Primaria (específicamente segundo y tercer ciclo). El proyecto se visualiza como un entorno gamificado (un recorrido interactivo por distintas "casas" o distritos digitales) compuesto por 8 actividades. Su objetivo pedagógico es formar y concienciar a los y las menores sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías, previniendo riesgos como el *phishing*, el *grooming* o el contacto con desconocidos. Además, promueve la autorregulación del tiempo de uso, la privacidad y la convivencia positiva en el entorno digital. En esta plataforma (ZENODO) se visualizará la suma del documento instruccional y el presente, en el cual aparecen los datos principales de la obra y el enlace a la interfaz gráfica del juego.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d29d5c25a03166211a5760>

- **Categoría:**
Obra Multimedia / Proyecto Educativo /Obra literaria o científica con contenido pedagógico
- **Tipo de Obra:**
Curso online (MOOC) / Presentación interactiva gamificada.
- **Permisos:** los/as usuarios/as tienen acceso libre al archivo. Acceden a través del enlace a Genially
- **Derechos propuestos como autores/as:**
Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
- **Palabras clave:**
Español: MOOC, Educación Primaria, redes sociales, ciberseguridad, empatía digital, interactivo, Genially.

Inglés: MOOC, Primary Education, social networks, cybersecurity, digital empathy, interactive, Genially.

- **Declaración del proceso creativo:**

Creada por un ser humano asistido por inteligencia artificial. Los porcentajes se detallan a continuación:

1. Concepto y visión de la obra

Humano: 100%

IA: 0%

La idea original, la estructura pedagógica, el diseño curricular, la selección de la temática y la arquitectura interactiva del MOOC han sido concebidas, planificadas y desarrolladas de forma íntegra y exclusiva por el equipo humano (docentes y alumnado), sin intervención de herramientas de automatización en la fase conceptual.

2. Dirección creativa

Humano: 90%

IA: 10%

El alumnado ha ejercido el control total sobre la dirección estética y narrativa. Esto incluye la redacción del 100% de los guiones literarios y técnicos, la definición de la línea gráfica, la paleta de colores y el diseño de la interfaz en Genially. La IA se ha limitado a un 10% residual como mero asistente técnico subordinado para interpretar visualmente las instrucciones directas (prompts) y el estilo previamente acotado por los autores.

3. Producción

Humano: 70%

IA: 30%

La mayor parte de la producción material ha sido ejecutada por el alumnado mediante la plataforma Genially, encargándose de la maquetación, la programación de elementos interactivos, la redacción de textos didácticos y el ensamblaje final del MOOC. La IA ha intervenido de forma acotada (30%) exclusivamente como herramienta técnica para la generación y renderizado del material audiovisual (vídeos), el cual ha sido posteriormente editado e integrado manualmente en el producto final.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d29d5c25a03166211a5760>

Autores/as. Total 43 autores

2 autoras docentes (Montserrat Monserrat Hernández mmh548@ual.es y Ana María Martínez Martínez amm871@ual.es → 2,44% de autoría cada una

41 autores/as (alumnado) → 2,32% de autoría cada uno/a

Aguilera Torres, Ana

Capel Esteban, Luka

Casaña Galán, Carmen

Castillo Aguilar, Elisa Mar

Fernández Fernández, Álvaro

Pérez Alvarez, Natalia

Santiago Perales, Patricia

Senhaji, Nada

Zamora Fernández, Valle

Sofía Salazar Nuñez.

Ana Linares Martínez.

Pablo Martínez González.

Álvaro Caparrós Ramos.

Elsa Martínez Martínez.

Águeda Casas Maza.

Daniel Agudo López.

Natalia Valdivia González.

Isabel Almansa Sánchez.

Cristina Rodríguez Moreno.

Jorge Sagrario Oses.

Aya El Kamili

Ghoufrane El Ouafi Abid

Sofía García Álvarez

Noemi Hernández López

Abril Fernández Calvo

Irene López Rubio

Patricia Murcia Serrano

Natalia Montes Sánchez-Jofré

Nazaret Moya Salvador

Miguel Rosa Reche

Marcos Montoya Ortiz

Juan Antonio Belmonte Mata

Jorge Luis García Nebro

Adam Khaladi Tafouzert

Juan Cirera Hernández,

Kevin Avellaneda Bueno

Andrea Gutiérrez Martínez

Paula Pérez Carmona

Ana Lluvia López Lozano

María del Mar Fernández Hernández

Jesús Carmona Ruiz